

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529341>
УДК 004

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ

О.М. Стец,
учитель,

КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»,
г. Барнаул

Аннотация: В статье рассмотрены возможности применения новых информационных технологий в работе учителя. Показано, как можно организовывать самостоятельную работу школьников. Акцент сделан на необходимости учить школьников методам самостоятельной учебной работы, формировать навыки самостоятельной учебной деятельности. На основании опыта работы автора, даны рекомендации по использованию цифровых образовательных ресурсов, созданию интерактивного учебного материала, предложены удаленные варианты взаимодействия между учителем и учеником, позволяющие осуществлять индивидуализацию и дифференциацию учебной деятельности.

Ключевые слова: информационные технологии, самостоятельная работа, образовательные ресурсы, интерактивный учебный материал, дозированная помощь, индивидуализация и дифференциация обучения

APPLICATION OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF THE INDEPENDENT WORK OF PUPILS

O.M. Stets,

teacher,

KGBOU "Altai regional pedagogical boarding school",

Barnaul

Annotation: The article discusses the possibilities of using new information technologies in the work of a teacher. It is shown how to organize the independent work of schoolchildren. The emphasis is placed on the need to teach schoolchildren the methods of independent educational work, to form the skills of independent educational activity. Based on the author's experience, recommendations are given on the use of digital educational resources, the creation of interactive educational material, remote options for interaction between the teacher and the student are proposed, allowing for the individualization and differentiation of educational activities.

Keywords: information technology, independent work, educational resources, interactive teaching material, metered assistance, individualization and differentiation of education

В век информационных технологий от современного человека все больше требуется необходимость быстрого и грамотного приобретения и своевременного расширения и углубления новых знаний, овладения широким спектром умений и навыков, самостоятельного и креативного их применения. Очевидно, что такие знания, умения и навыки невозможно приобрести один раз и на всю жизнь. Постоянное устаревание новых сведений приводит к необходимости непрерывного пополнения знаний, необходимости обучения на протяжении всей жизни человека [1-3].

Естественно, что люди, умеющие самостоятельно добывать и применять знания и умения, видящие направления своего личностного роста, пути осуществления своего дальнейшего образования будут более успешными и востребованными в современном обществе, в том числе и в своей профессиональной деятельности.

Редко кому такие возможности даются от рождения, а самопроизвольное формирование рациональных приемов учения протекает медленно и малоэффективно. А это значит, что в первую очередь перед школой должна стоять задача научить школьников, будущих полноценных членов общества, учиться, а именно ориентироваться в современном мире,

видеть возможные траектории своего собственного развития, уметь работать самостоятельно в требуемом направлении.

В педагогике под самостоятельной работой ученика понимают такую его деятельность, которую он выполняет без непосредственного участия учителя, но по его заданию, под его руководством и наблюдением. Школьники, обладающими навыками самостоятельной работы, активнее и глубже усваивает учебный материал, оказываются лучше подготовленными к будущей самостоятельной жизни. Поэтому школьников необходимо учить методам самостоятельной учебной работы [4-7].

Можно выделить различные виды самостоятельной работы учащихся, например:

- работа с книгой (учебниками, справочной и другой литературой) или раздаточным материалом;
- составление конспекта по теме урока, выполнение упражнений, решение задач;
- подготовка и выступление с сообщением, докладом, презентацией, выполнение учебных проектов;
- рецензирование ответов и выступлений одноклассников, проверка и оценивание работ других учащихся;
- работа с открытыми источниками сети Интернет, презентациями, тестовым материалом, видео-уроками, интерактивными заданиями образовательных порталов;
- создание собственного (в том числе электронного) учебного материала: презентации, тесты, кроссворды, флеш-анимации, другие интерактивные задания;
- участие в личных и командных конкурсах и олимпиадах различного уровня, в том числе дистанционных.

Важно, чтобы на любом этапе своей самостоятельной деятельности каждый ученик четко представлял свой следующий шаг и понимал, чем воспользоваться при появлении затруднений, умел сформулировать свою проблему и при необходимости задать конкретный вопрос товарищу или учителю. Надо понимать, что часто учащиеся пытаются найти ответы на заданные учебные вопросы путем хаотичного поиска в сети Интернет, а то и бездумно списывают предлагаемые готовые решения.

Задача учителя – учить грамотно работать с различными источниками информации, уметь вовремя направить ученика в нужном направлении, научить его переходить от ответа «ничего не понятно» к вполне конкретной формулировке возникшей у него проблемы, помочь, не предлагая готового решения.

Ответом учителя на затруднение учащегося может быть наводящий вопрос или задание:

- прочитай конспект по теме еще раз;
- вспомни как выполняли задание №...;
- посмотри образец, опорную схему, таблицу, памятку, правило и т.п.;
- изобрази чертеж или рисунок, разбей задачу на несколько подзадач;
- посмотри видео или презентацию, выполни дополнительно тест, задания, разберись с дополнительным материалом, это поможет лучше разобраться в теме.

Для каждого ученика ответ учителя будет свой, помощь – дозированной.

В условиях компьютеризации общества формат взаимодействия учителя и ученика уже не ограничивается классно-урочной системой обучения. И учителю оказать такую координирующую помощь ученику гораздо проще, чем при стандартном традиционном обучении. На помощь приходит целый комплекс Цифровых (электронных) образовательных ресурсов, значительно легче осуществлять лично-ориентированное обучение, применять адаптивные технологии обучения [8].

Для продуктивности самостоятельной работы учащихся целесообразно использовать готовые образовательные платформы, типа Яндекс.Учебник, Учи.ру, Моя школа online на cifra.school и др. Образовательные платформы дают возможность учащимся интерактивно выполнять тренировочные задания, а для учителя существенно облегчают процесс подготовки и проверки заданий, особенно при возможности интеграции выставляемых отметок в журнал Сетевого Города. Предпочтение желательно отдавать таким платформам, на которых в зависимости от поставленных целей у учителя есть возможность из совокупности готовых заданий сделать конкретную выборку для каждого ученика в отдельности, а при необходимости создать и собственный учебный материал.

Обычно образовательные платформы предлагают и участие в различных тематических олимпиадах, выставляют задания для подготовки к ним, а также проводят вебинары по разбору типичных ошибок, приведению рациональных способов решения [8].

Для активизации познавательной деятельности учащихся разумно разносторонне использовать программное обеспечение компьютера и онлайн ресурсы, применяя готовые или создавая свои презентации, анимации, тесты, аудио, видео, различные интерактивные учебные материалы. При этом удобно использовать возможности Google диска (документы, презентации, формы, рисунки и др.), конструкторы LearningApps, WordWall, genially, электронную тетрадь SkySmart.

Как правило, работа с подобными учебными ресурсами, приводит в дальнейшем к самостоятельному созданию различных учебных интерактивных материалов уже самими школьниками.

При необходимости диалог между учеником и учителем вне уроков можно осуществлять с помощью различных программ, например Skype или WhatsApp, посредством электронной почты, а также использовать для этих целей Облачные хранилища, например Google или Яндекс диски. Можно даже открыть дозированный доступ к хранящемуся на диске учебному материалу, а используя совместный доступ к файлам учащихся, легко вносить своевременную корректировку в работу учеников. Но лучше учителю создать свой собственный Учительский сайт, для этого достаточно воспользоваться одним из конструкторов сайтов, например wix.com, SITE123 или JIMDO. В этом случае учитель не будет вынужден в свое нерабочее время быть на связи с учениками.

Может показаться, что для учителя подобное применение информационных технологий, станет трудоемкой дополнительной нагрузкой. Но на самом деле, это только на первых порах. Когда учитель соберет портфолио с необходимыми ссылками и целым арсеналом заданий разного уровня сложности по темам своего предмета и выработает свою личную тактику работы по организации самостоятельной работы школьников, данный вид работы сведется к электронной координации деятельности учеников.

В данной статье показано, как учитель может интегрировать новые информационные технологии в организацию самостоятельной работы школьников, формировать навыки самостоятельной учебной деятельности, проводить индивидуализацию и дифференциацию обучения.

Список литературы

[1] Законопроект №957364-7 О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ [Электронный ресурс]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/957354-7>. (дата обращения: 06.09.2021).

[2] Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – Москва: Академия, 2010. 368 с.

[3] Шмигирилова И.Б. Познавательная компетентность в аспекте познавательной самостоятельности и познавательной активности. / И.Б. Шмигирилова. // Образование и наука. – 2014. №7 (116). 134-143 с.

[4] Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении [Текст]. / П.И. Пидкасистый. – Москва: Педагогика, 1980. 240 с.

[5] Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. / И.А. Зимняя. // Изд. второе, доп., испр. и перераб. – Москва: Издательская корпорация «Логос», 2000. 384 с.

[6] Якунин В.А. Педагогическая психология. / В.А. Якунин. – СПб.: изд-во "Полиус", 1998. 639 с.

[7] Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. / Б.П. Есипов. – Москва: Учпедгиз, 2009. 239 с.

[8] Стец О.М. Роль учителя в самостоятельной работе школьников в системе дистанционного обучения. / О.М. Стец. // Педагогический опыт: от теории к практике: материалы Всерос. научн.-практ. конф. (Чебоксары, 23 июля 2021 г.) [Текст]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2021. 168 с. 49-51 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bill No. 957364-7 On Amending Article 16 of the Federal Law "On Education in the Russian Federation" in terms of defining powers to establish the procedure for the use of e-learning, distance learning technologies in the implementation of educational programs [Electronic resource]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/957354-7>. (date of access: 09/06/2021).

[2] Polat E.S. Modern pedagogical and information technologies in the education system [Text] / E.S. Polat, M.Yu. Bukharkin. – Moscow: Academy, 2010. 368 p.

[3] Shmigirilova I.B. Cognitive competence in the aspect of cognitive independence and cognitive activity. / I.B. Shmigirilov. // Education and Science. – 2014. No. 7 (116). 134-143 p.

[4] Pidkasisty P.I. Independent cognitive activity of schoolchildren in learning [Text]. / P.I. Perky. – Moscow: Pedagogy, 1980. 240 p.

[5] Zimnyaya I.A. Pedagogical psychology. Textbook for universities. / I.A. Winter. // Ed. second, add., rev. and revised – Moscow: Publishing Corporation "Logos", 2000. 384 p.

[6] Yakunin V.A. Pedagogical psychology. / V.A. Yakunin. – SPb.: publishing house "Polius", 1998. 639 p.

[7] Esipov B.P. Independent work of students in the classroom. / B.P. Esipov. – Moscow: Uchpedgiz, 2009. 239 p.

[8] Stets OM The role of the teacher in the independent work of schoolchildren in the distance learning system. / O.M. Stets. // Pedagogical experience: from theory to practice: materials of the All-Russian. scientific-

practical. conf. (Cheboksary, July 23, 2021) [Text]. – Cheboksary: Central nervous system "Interactive plus", 2021. 168 p. 49-51 p.

© *О.М. Стец, 2021*

Поступила в редакцию 06.09.2021

Принята к публикации 15.09.2021

Для цитирования:

Стец О.М. Применение новых информационных технологий в организации самостоятельной работы школьников // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-2(11). С. 77-83. URL: <https://ip-journal.ru/>